

QUYOSH FOTOELEKTRIK BATAREYASI PARAMETRLARINI O'LCHASH

Maxmudov Dilshod Alisher o'g'li

Termiz Davlat Universiteti Magistratura bolimi, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va barqaror atrof-muhit fizikasi 2-kurs magistranti.

Annontatsiya: Ushbu maqolada quyosh fotoelektrik batareyasi parametrlarini o'lchash haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Quyosh, fotoelektrik, batareya, radiatsiya, energiya, qurilma.

Hozirgi zamon muammolaridan biri juda katta miqdordagi quyosh radiatsion energiyasidan maksimal foydalanish masalasidir. Quyosh radiatsiyasining qisqa to'lqinli qismi, asosan, Yer atmosferasida yutilib qoladi. Yer sirtga esa uzun to'lqinli qismi yetib keladi. Quyosh energiyasidan foydalanishning juda ham ko'p usullari mavjud bo'lib bulardan eng effektivrog'i nurlanish energiyasini boshqa turdagi energiyaga aylantirishda foydali ish koeffitsenti eng katta bo'lgan qurilma yarim o'tkazgichli quyosh batareyasi bo'lib hisoblanadi. Yarim o'tkazgichli fotoelementlarni quyosh batareyasi sifatida ishlatishda quyoshdan kelayotgan radiatsiyaning spektral tarkibini bilish masalaning asosiy tomonlaridan biri bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun, quyosh batareyasini tayyorlashda quyosh spektrining qaysi qismlaridan foydalanish mumkinligini ko'rsatuvchi yarim o'tkazgichning optik xususiyatlarini va quyosh energiyasini elektr energiyaga effektiv Quyosh batareyasi - fotoelektrik konvertorlar (fotosellar) kombinatsiyasi - isitish

materialini ishlab chiqaradigan quyosh kollektorlaridan farqli o'laroq, quyosh energiyasini to'g'ridan-to'g'ri elektr tokiga aylantiradigan yarimo'tkazgichli qurilmalar.

Quyosh nurlanishini issiqlik va elektr energiyasiga aylantirishga imkon beradigan turli xil qurilmalar quyosh energiyasini o'rganish ob'ekti hisoblanadi (Helios Yunon tilidan. Helios - Quyosh). Fotovoltaik hujayralar va quyosh kollektorlarini ishlab chiqarish turli yo'nalishlarda rivojlanmoqda. Quyosh panellari turli xil o'lchamlarda keladi: o'rnatilgan mikro kalkulyatorlardan tortib tomga o'rnatilgan mashinalar va binolargacha.

"Quyosh batareyasi" - bu quyosh energiyasini to'g'ridan-to'g'ri tokka aylantiradigan yarimo'tkazgich materiallari bo'lgan bir nechta quyosh xujayralari to'plamini anglatuvchi ibora. Ushbu protsedura fotoelektrik effekt deb ataladi. Ushbu mikrofizik hodisani nazorat qilish laboratoriya darajasida o'zlashtirilgandan so'ng, sanoat kremniy quyosh modullarini ishlab chiqarishni ham o'zlashtirdi. Quyosh panellarining samaradorligi - 18-22%. Ulardagi fotosellarning bog'lanishi ketma-ket va parallel ravishda amalga oshiriladi.

Qayta tiklanadigan energiya manba'laridan olinadigan iqtisodiy samaralar. Qayta tiklanadigan energiya manba'si, tabiiy energiya xususiyatiga ega bo'lgan, keng mezonidagi tabiiy manba'sidir. SHunga qaramay, qayta tiklanadigan energiya manba'i sirli tayoqcha emas, energiya olishning barcha masalasini hal etmaydi, qancha ko'p bu manba'dan foydalanar ekanmiz, shuncha neft, tabiiy gaz, ko'mirdan foydalanish qisqaradi, atrof-muhitning ifloslanish va issiqxona gazlarining atmosferaga tarqalishi kamayadi, shu bilan birga ish joylari ko'payadi. Qayta tiklanadigan energiya manba'lari tuman va qishloqlar uchun katta imkoniyatlar eshigini ochadi. Jumladan, yangi ish joylari tashkil etilib, daromad manba'lari paydo bo'ladi, hududning soliq bazasi kengayadi.

Quyosh elementlarining planar konstruksiyasi (optik nurlanish tuzilma yuzasiga perpendikulyar tushgan hol) QE texnologiyasida va ularni amaliy ishlatishdagi asosiy konstruksiyadir. Bunday QE har xil YAO‘ materiallar asosida ishlab chiqildi. Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida yuqori samarali optimallashtirilgan konstruksiyalar ishlab chiqildi. Ammo har qanday material uchun ham ularga qo‘yiladigan yuqorida keltirilgan asosiy talablar saqlab qolinishi kerakligi aniqlandi. Uni va Ikz oshirish uchun r-n o‘tishning ikkala tomonida xam albatta diffuzion uzunlikni oshirish maqsadga muvofiqdir. Buni amalga oshirish uchun kerakli material tanlash va p-n o‘tishni texnologik tayyorlash jarayonida diffuzion uzunlikni pasaymasligiga harakat qilish kerak.

Agar uning pasayishi aniq bo‘lsa uni hisobga olish zarurdir. Agar L_d ni frontal sirtida oshirish imkoniyati bo‘lmasa, u holda frontal sirt qalinligini $L_p \gg \ell$ ga amal qilgan holda olish kerak. Shu asosda baza parametrlarini tanlash zarurdir.

Quyosh elementlari yaratishning dastlabki davrlarida quyosh nurlanishining spektri maksimumiga qiyoslab, optimal material sifatida man qilingan sohasining kengligi 2 eV bo‘lgan YAO‘ material olingan. Keyinchalik esa, shu narsa aniqlandiki, fotoaktiv kvantlar sonini oshirish va qisqa tutashuv tokining o‘sishi uchun man qilingan soha kengligi E_g ning qiymati 2 eV dan kichik bo‘lishi kerak ekan. Ammo bu holat uchun generatsiya qilinayotgan foto-EYUK ning qiymati nisbatan kamayishi aniq, chunki p-n o‘tishdagi potensial to‘siq qiymati pasayadi. Keyinchalik varizon (man qilingan soha qiymatini o‘zgartirish imkoniyati mavjud bo‘lgan materiallar) YAO‘ materiallarni QE tayyorlashda ishlatilishi imkoniyati paydo bo‘lganida, ularni tadbiq qilishning 2 xili taklif qilindi⁷ :

- 1) Bevosita geteroo‘tishlarni qo‘llash;
- 2) Man qilingan sohasi qiymati baza materiali man qilingan sohasi qiymatidan katta bo‘lgan YAO‘ qatlamni keng soha sifatida qo‘llash.

Baza sifatida qo‘llanilishi kerak bo‘lgan materialning QE xususiyatlariga ta’siri to‘g‘risida ikki xil qarama-qarshi nuqtai nazar mavjud. QE F.I.K. ning baza materiali man qilingan sohasi kengligiga jiddiy bog‘likligini asoslash uchun element VAX ni analiz qilish va unga tushayotgan optik nurlanish spektri ta’sirini o‘rganish zarur.

Hisoblash uchun vazifa:

a) qurilish joyini va fotoelektrik tizimni hisoblash uchun birinchi navbatda ob’ekt belgilab olinadi. Hisoblash uchun binoning xonalari va ularni funksional vazifasi belgilangan xolatda barcha qavatlar loyixalari, Quyosh batareyalarini joylashtirish uchun tomning loyihasi yoki unga tegishli xududning umumiy loyixasi kerak bo‘ladi:

b) ob’ekt uchun iqlim sharoitlari, ya’ni xar oy uchun Quyoshni to‘g‘ridan – to‘g‘ri, duffuziyali va yig‘indi radiatsiyalarining intensivligi, joyning kengligi, maksimal Quyoshsiz kunlar soni;

v) quyidagilardan elektr ta’minotini amalga oshirish uchun mos sxema tanlanadi: fotoelektrik tizimning avtonom ishlashi, qo‘shimcha ravishda generator yordamida ishlash, elektr tarmog‘i bilan birgalikda ishlash;

g) ob’ektni xalq xo‘jaligi jixatidan nimaga mo‘ljallanganligi va uni elektr energiyaga bo‘lgan talabi ko‘rsatiladi. Masalan, shaxardan tashqari uy uchun elektr energiyasini asosiy iste’mol kunlari dam olish kunlariga to‘g‘ri keladi, shu bilan bir vaqtda ish kunlarida ishlab chiqarilgan elektr energiya tarmoqqa uzatilishi mumkin. Besh kunlik ish haftasi bo‘yicha ishlaydigan yuridik ob’ektlar, ya’ni korxonamuassalar uchun buni aksi, dam olish kunlarida ishlab chikariladigan elektr energiya tarmoqqa uzatilishi yoki yig‘ib-akkumulyasiya qilib qo‘yilishi mumkin. Bu parametrlar shuningdek, akkumulyator batareyalarini sig‘imini hisoblashda inobatga olinishi shart.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. I.A.YUldoshev., E.B.Saitov. Kasb – xunar kollejlari uchun o‘quv qo‘llanma. “Noshir” nashriyoti, Toshkent. Quyosh panellarini o‘rnatish, sozlash va foydalanish. 2017 - y. 164 b
- . 2. Бекиров Э.А., Воскресенская С.Н., Химич А.П. Методическое пособие – Симферополь: НАПКС. Расчет системы автономного энергоснабжения с использованием фотоэлектрических преобразователей. 2010 г. 83 с.
3. I.X.Siddiqov., H.A.Sattarov., O.I.Siddiqov., X.E.Xo‘jamatov., D.T.Xasanov., SH.B.Olimova. TDAT nashriyoti. Darslik -T.: Zamonaviy energiya o‘zgartirish tizimlari. 2018 y., 318 b.
4. Зикриллаев Н. Ф, Сайтов Э.Б. Журналы Экология. Изучение в вузах республики проблемы сохранения аральского моря и рационального использования водных ресурсов Узбекистана//№4, 2015 г.
5. Бекиров Э.А. (книга). – Симферополь , М:– Лекции. Автономные источники питания. 2010 г. 6. Найвельта Г.С.